

ZAMONAVIY MILLIY RANGTASVIRDA TO'Y MAROSIMLARI IFODASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6044130>

Нишонова Диёра Фарход кизи

К. Бегзод номидаги МРДИ Замонавий миллий рангтасвир мутахассислиги 2 курс магистратура талабаси

Annotation: *To'y azaldan o'zbek xalqi uchun muhim marosim tantanalardan biri hisoblanadi. To'y marosimi asrlar davomida sayqallanib, boyib, turli-tuman udum va an'analarni o'z ichiga olib kelmoqda. Nafaqat o'zbek xalqi, balki har bir millatning to'y marosimlari o'ziga xos va takrorlanmasdir. Ayniqsa hozirgi rivojlangan yigirma birinchi asr nigohida to'y marosimlarini juda yorqin bo'yoqlarda ko'rishimiz mumkin.*

Свадьба всегда была одним из важнейших обрядов узбекского народа. Свадебная церемония совершенствовалась и обогащалась на протяжении веков и вобрала в себя различные традиции. Не только узбекский народ, но и свадебные церемонии каждого народа уникальны и неповторимы. Особенно в нынешнем развивающемся образе двадцать первого века мы можем видеть свадебные церемонии / в очень ярких цветах.

The wedding has always been one of the most important ceremonies of the Uzbek people. The wedding ceremony has been improved and enriched over the centuries and has absorbed various traditions. Not only the Uzbek people, but also the wedding ceremonies of each nation are unique and inimitable. Especially in the current evolving image of the twenty-first century, we can see wedding ceremonies in very vibrant colors.

Kalit so'zlar: To'y, marosim, urf-odat, fotiha, kelin, kuyov, unashtirish, to'y oshi, nikoh.

Aytib o'tishim joizki, bugungi kunda zamonaviy milliy rangtasvir yo'nalishida rassomlar uchun keng imkoniyatlar bor. Ham zamonaviylik ham milliylikni aks ettirgan holda bo'yoqlar yordamida o'zbek xalqining boy an'ana marosimi bo'lgan to'ylar ifodasidan juda go'zal san'at asarlari yaratilyapti va bu o'z navbatida rassomdan mahorat talab qiladi.

To'y marosimlari ifodasida rassomlar asosan anor, do'ppi, qalampir, qizil olma, chimildiq, oq qush yoki tovus, yana doira surnay va shunga o'xshash milliylikimizni ko'rsatib beruvchi vositalardan foydalanishadi. Shuningdek, oq nafis matolar yopingan, tillaqosh va do'ppilar kiygan yuzida hayo bilan yerga boqqancha mas'um ko'rinishda turgan kelinlar tasviri, to'kin dasturxon, xushchaqchaq, o'yin kulgu qilayotgan odamlar, chimildiq ortidagi kelin kuyov obrazlari orqali ham to'ylar ifodasini ko'rishimiz mumkin.

Ma'lumki, to'y marosimlarining har bir hudud bo'ylab o'ziga xos takomillashuvi va rang-barangligini uchratamiz. Masalan, Buxoro va Samarqand hududlari misolida qaracak kelin liboslarida zardo'zi matosidan foydalanishadi. Zardo'zi do'ppi, kiyimlar hatto oyoq kiyimlari ham zardo'zi naqshlar bilan bezatiladi. Kiyimlar esa juda ko'zni oladigan darajada bezaklarga boy bo'ladi. SurxIndaryo va Qashqadaryo hududlariga

esa qizil va sariq rangdagi yorqinlik xos bo'lib, o'tov, shuningdek popuk va so'zanalar tasviridan keng foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Toshkent va Farg'ona vodiysiga esa kuyovlar uchun beqasam matosidan chopon, o'ziga xos do'ppilardan foydalanishsa, kelinlar uchun esa tillaqoshlar taqqan, oq ro'mol yopingan obrazlar foydalanishadi. Zamonaviy milliy rangtasvir yo'nalishi juda keng qamrovga ega bo'lgani uchun ham rassomga katta qulaylik beradi. Sovchilik udumi ham milliylikimizni ko'rsatib beruvchi go'zal udumlarimizdan biri bo'lib, aynan to'y sovcilikda har ikkala tomon roziligidan keyin boshlanadi.

To'y marosimiga tayyorgarlik davomida har xil tadbirlar ham o'tkaziladi. To'ydan keyingi tadbirlar ham mavjud. Kelin va kuyovning nikohini jamoatchilikka ma'lum qilish tantanasi. Bu marosim davrlar o'tishi bilan qisman o'zgarib borgan va har bir etnik guruhda o'ziga xos xususiyatlari bilan o'zaro farq qilgan. O'zbek xalqining nikoh to'yi tizimida bir qancha marosimlar mavjud: sovcilik, unashtirish, uy ko'rar (qiz ko'rar), fotiha to'yi, to'y yuborish, qiz oshi (qizlar majlisi), nikoh o'qitish, kelin tushdi, kelin salom, charlar, quda chaqiriq kabi marosimlar va ular bilan bog'liq urf-odatlar. Ularning aksariyati hozirgacha saqlanib, amal qilinib kelinadi. Mana shu marosinlarni yoritish davomida rassom uchun qulayliklar mavjud bo'lib, hozirgi kunda zamonaviylik bilan milliylikni uyg'unlashtirib rang baranglikni kuchaytirish mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Badalov Ch. Tog'ay Murodning milliy qahramonlar timsolini yaratishdagi usuli // Til va adabiyot ta'limi, 2010. 9 – son, 44 – 51 – betlar.
2. Бобоев Т. Адабиётшунослик асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 2002.
3. Yo'ldosheva S., Nomoddiy madaniy meros va folklor ijrochilik san'ati. T-2016.